

Fuqarolarning ijtimoiy himoyaga muxtoj qatlamini qo'llab quvatlashda mahalla institutini o'rni Xorazm viloyati misolida.

Axmedov Raxmatjon

O'zMU Tarix fakulteti Davlat va fuqorolik jamiyati institutlarini boshqaruvi yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada musataqillik yillarida Xorazm viloyatida aholining moddiy yordamga muhtoj qatlamini qo'llab quvatlashda mahalla institutining ro'li haqida ma'lumot beriladi.

“Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 20-moddasiga muvofiq hamda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, mahallalarda ma'naviy muhit barqarorligini, millatlararo do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash, yoshlarni ona Vatanga va milliy istiqlol g'oyasiga sadoqat ruhida tarbiyalash, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarning samaradorligini yanada oshirishga ko'maklashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 30 sentyabr kungi “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha respublika kengashini tashkil etish to'g'risida” 267-sonli qarori qabul qilindi⁵⁰.

Bugungi	kunda	Fuqarolarni	o'zini	o'zi	boshqarish	organlari	faoliyatini
muvofiqlashtirish	bo'yicha	Xorazm	olib	bormoqda.	Xorazm	mazkur	qaror
talablari	asosida	faoliyatini	o'zini	o'zi	boshqarish	viloyatida	bugungi
kunda	526	fuqarolarning	Xorazm	viloyatida	doimiy	aholi	soni
ko'rsatmoqda.	Ayni	kunda	Xorazm	viloyatida	doimiy	aholi	soni

1.904.300 nafarni tashshkil etadi. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021- yilning 1-iyul holatiga viloyat doimiy aholisi sonida eng katta ulush Urganch tumani (10,7 %), Hazorasp tumani (10,3 %), Xonqa tumani (9,9 %), Qo'shko'pir tumani (9,2 %) hamda Shovot tumani (9,1 %) hissasiga to'g'ri kelgan⁵¹.

Hududlar kesimida doimiy aholi soni ko'rsatkichlari:

- Urganch tumani – 203,1 ming kishi,
- Hazorasp tumani – 196,3 ming kishi,
- Xonqa tumani – 189,4 ming kishi,
- Qo'shko'pir tumani – 174,4 ming kishi,
- Shovot tumani – 172,6 ming kishi,
- Bog'ot tumani – 167,6 ming kishi,
- Gurlan tumani – 150,3 ming kishi,
- Xiva tumani – 148,0 ming kishi,
- Urganch shahri – 145,5 ming kishi,
- Yangiariq tumani – 117,8 ming kishi,
- Xiva shahri – 94,3 ming kishi,
- Yangibozor tumani – 88,5 ming kishi,

⁵⁰ <https://lex.uz/docs/-2243918>

⁵¹ <https://xorazm.uz/uz/faoliyat/media/yangiliklar/1697-eng-kop-aholi-qaysi-hududlarda-istiqlomat-qiladi.html>

- Tuproqqal'a tumani – 56,5 ming kishi.

01.10.2021 yil holatiga⁵²

Fuqarolar yig'inlari statistikasi bo'yicha 2021 yil 1 oktyabr holatiga bo'lgan HISOBOT									
№	Tuman (shahar) nomi	Jami FO'O'BOlar soni	FO'O'BO tasnifi						
			Shundan				Jamoatchilik asosidagi mahallalar soni	Harbiy shaharlarda joylashgan fuqarolar yig'inlari soni	Hisobot davrida yangi tashkil etilgan FO'O'BOlar soni
			Shaharcha fuqarolar yig'inlari soni	Qishloq fuqarolar yig'inlari soni	Ovul fuqarolar yig'inlari soni	Mahalla fuqarolar yig'inlari soni			
Xorazm jami:		526	8	1	0	517	0	0	0
183	1	Urganch sh	38	0	0	38	0	0	0
184	2	Xiva sh	21	0	0	21	0	0	0
185	3	Bog'ot t	43	4	0	39	0	0	0
186	4	Gurlan t	50	0	0	50	0	0	0
187	5	Qo'shko'pir t	50	0	0	50	0	0	0
188	6	Urganch t	60	0	0	60	0	0	0
189	7	Hazorasp t	44	0	0	44	0	0	0
190	8	Xonqa t	44	0	0	44	0	0	0
191	9	Xiva t	34	0	0	34	0	0	0
192	10	Shovot t	55	0	0	55	0	0	0
193	11	Yangiariq t	39	4	0	35	0	0	0
194	12	Yangibozor t	30	0	0	30	0	0	0
195	13	Tuproqqal'a t	18	0	1	17	0	0	0

Ayni kunda Farg'ona viloyatida 526 ta mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shularning Urganch shahrida 30 ta, Xiva shahrida 21 ta, Bog'ot tumanida 43 ta, Gurlan tumanida 50 ta, Qo'shko'pir tumanida 50 ta, Urganch tumanida 60 ta, Hazorasp tumanida 44 ta, Xanqa tumanida 44 ta, Xiva tumanida 34 ta, Shovot tumanida 55 ta, Yangiariq tumanida 39 ta,

⁵² Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat Kengashi axborotnomasi asosida (2021 yil 1 oktyabr holatiga).

Yangibozor tumanida 30 ta, Tuproqqal'a tumanida 18 ta fuqarolar yig'inlari faoliyat ko'rsatmoqda.

01.10.2021 yil holatiga⁵³

Fuqarolar yig'inlari statistikasi bo'yicha 2021 yil 1 oktyabr holatiga bo'lgan HISOBOT									
№	Tuman (shahar) nomi	Jami FO'OBOLAR soni	Aholi soni bo'yicha						
			Aholi soni 1000-2000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 2000-4000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 4000-6000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 6000-8000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 8000-10000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 10000-12000 nafargacha bo'lgan	Aholi soni 12000 nafardan yuqori bo'lgan
Xorazm jami:		526	21	291	160	44	10	0	0
183	1	Urganch sh	38	2	20	13	3	0	0
184	2	Xiva sh	21	0	13	4	1	3	0
185	3	Bog'ot t	43	0	27	13	2	1	0
186	4	Gurlan t	50	4	41	5	0	0	0
187	5	Qo'shko'pir t	50	0	0	37	12	1	0
188	6	Urganch t	60	2	46	12	0	0	0
189	7	Hazorasp t	44	2	17	18	6	1	0
190	8	Xonqa t	44	2	19	18	5	0	0
191	9	Xiva t	34	2	15	11	5	1	0
192	10	Shovot t	55	3	43	9	0	0	0
193	11	Yangiariq t	39	2	29	8	0	0	0
194	12	Yangibozor t	30	2	26	2	0	0	0
195	13	Tuproqqal'a t	18	2	13	3	0	0	0

Xorazm viloyatidagi fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari tizimidagi amaldagi 511 ta MFY raislarining 44 nafarini ayollar tashkil etadi. 2019 yildagi saylovdan keyin ishdan bo'shagan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari raislarining soni 152 nafarni tashkil qiladi. Tizimda mehnat qilayotgan MFY raislarining 57 nafari 30-40 yoshlilar (2 nafar ayol), 145 nafari 40-50 yoshlilar (20 nafar ayollar), 50-60 yoshlilar 231 nafarni, 107 nafar 60 yoshdan yuqori yoshdagi hayotiy tajribaga ega bo'lgan MFY raislari faoliyat ko'rsatmoqda.

01.10.2021 yil holatiga⁵⁴

⁵³ Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat Kengashi axborotnomasi asosida (2021 yil 1 oktyabr holatiga).

⁵⁴ Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat Kengashi axborotnomasi asosida (2021 yil 1 oktyabr holatiga).

Fuqarolar yig'inlari statistikasi bo'yicha 2021 yil 1 oktyabr holatiga bo'lgan HISOBOT						
№	Tuman (shahar) nomi	Oilalar soni bo'yicha				
		Oila soni 1000 tagacha bo'lgan	Oila soni 1000 tadan 2000 tagacha bo'lgan	Oila soni 2001 tadan 3000 tagacha bo'lgan	Oila soni 3001 tadan 4000 tagacha bo'lgan	Oila soni 4000 tadan ortiq
Xorazm jami:		327	177	22	0	0
183	1 Urganch sh	14	19	5	0	0
184	2 Xiva sh	11	5	5	0	0
185	3 Bog'ot t	25	16	2	0	0
186	4 Gurlan t	41	9	0	0	0
187	5 Qo'shko'pir t	34	15	1	0	0
188	6 Urganch t	46	14	0	0	0
189	7 Hazorasp t	12	29	3	0	0
190	8 Xonqa t	19	25	0	0	0
191	9 Xiva t	12	17	5	0	0
192	10 Shovot t	47	8	0	0	0
193	11 Yangiariq t	30	9	0	0	0
194	12 Yangibozor t	24	6	0	0	0
195	13 Tuproqqal'a t	12	5	1	0	0

Bugungi kunda Xorazm viloyatidagi fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini samarali tashkil etish, moddiy texnik ta'minotini yaxshilash bo'yicha bosqichma-bosqich ishlar tashkil etilmoqda. Xususan, mavjud 526 ta fuqarolar yig'inlari o'zi binolariga ega bo'lib, ularning barchasi kompyuter jamlanmalari hamda mebel jihozlari bilan ta'minlangan. Fuqarolar yig'inlarini tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarning halq oldida hisobdorligini yanada oshirish, amalga oshirilayotgan ishlar hamda kelgusidagi vazifalar bo'yicha xalq olida hisobot berishi tizimining yo'lga qo'yilganligi bu boradagi ishlarning tizimli olib borishga xizmat qiladi⁵⁵.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat Kengashi axborotnomasi
2. <https://lex.uz>
3. <https://xorazm.uz>

⁵⁵ Fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha viloyat Kengashi axborotnomasi asosida (2021 yil 1 oktyabr holatiga).

Xalq og'zaki ijodida taqvimiy miflar va ularning kelib chiqishi**Abdullayeva Soxibaxon,****Namangan Davlat Universiteti Adabiyotshunoslik (ingliz adabiyoti) yo'nalishi 2-bosqich magistranti.****abdullayevas191@gmail.com**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiat hodisalariga oid maqollar, matallar va so'zlar hamda ularning kelib chiqish tarixi o'rganilgan.

Kalit so'zlar. Chilla, ayamajuz, to'qson, tabiat hodisalari haqida maqollar.

Аннотация. В этой статье изучаются пословицы, поговорки и слова, связанные с природными явлениями и их происхождением.

Ключевые слова: чилла, девяносто дней, пословицы о природных явлениях.

Abstract. In this article, the proverbs, sayings and words related to natural phenomena and their origins are studied.

Key words: chilla, ninety days, proverbs about natural phenomena

Ajdodlarimiz qadim zamonlardan buyon vaqtni hisoblash, ma'lum bir amallarni bajarishda tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlarni kuzatgan va shunga tayangan holda oilaviy marosimlar, urf-odatlar va dehqonchilik ishlarini amalga oshirgan. Xalqimiz orasida "ayamajuz", "chilla", "to'qson" va shu kabi bir qancha maqol va matallar mavjud. Yoshi katta bobo va buvilarimiz bu maqol va matallarning kelib chiqishi, ularning nima uchun shunday nomlanishi haqida afsona-yu rivoyatlarni biladilar.

Har bir maqol yoki matalning tag zamirida haqiqat mavjudki, ular tabiat hodisalarini kuzatish va shu asnoda orttirilgan tajriba asosida yaratilgandir. Xalqimiz orasida keng tarqalgan "ayamajuz" so'zi, garchi hozirgi avlod vakillari orasida ushbu ibora mashxur bo'lmasada, qish oyini yakunlab beruvchi oxirgi olti kunni bildiradi. Ajuz arab tilidagi so'z bo'lib, kampir degan ma'noni anglatadi. Kabisa yilida fevralning (shubotning) so'nggi to'rt kuni va mart (ozor) oyi

boshidagi uch kunni, kabisali bo'lmagan yillarda aksincha bo'ladigan ayamajuz ba'zan sakkiz, to'qqiz kunga ham cho'zilib, u "shisha" hamda "kampir kunlari" deb atalarkan. Rivoyatlardan birida bu atamaga keksa bir kampir havoning isiganini ko'rib, paxtalik kiyimi o'rniga yengil ust-bosh kiygani oqibatida shu kunlarning sovug'ida o'lgani dalil keltirilsa, buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida uni qishning "kampiri", ya'ni oxiri deb ta'riflaydi. [1.42-46-s] Ayamajuz va hut haqida bir talay hikmatli so'zlar aytib kelinadi:

"Ayamajuz olti kun, olti oy qishdan qattiq kun", "Ajum momo olti kun, sakanglasa – sakkiz kun, to'qanglasa – to'kkiz kun", "Axmon-daxmon olti kun, qahriga olsa qattiq kun", "Yaxshi kelsa hut – qut, Yomon kelsa hut – yut", "Yaxshi kelsa hut – kadi to'la sut, Yomon kelsa hut – keraga to'la put"[4] va boshqalar.

Hutning yomon kelishi o'n-o'n ikki yilda bir takrorlanib, asosan "quyon yili"ga to'g'ri kelgan. Shunday yillar hut oyida qorlar eriy boshlagan palla birdan qattiqsovuq boshlanib, yerning yuzi muzlagan. Endigina og'zi ko'kka tekkan chorva mollari muzlagan yerdan bir nima topib yeyolmaganidan qirilib ketgan. Shu bois⁵⁶xalq orasida "Hutman, yomon kelsam – oriq molga yutman" degan maqol ham yuradi. Bundan tashqari, yana bir rivoyatda keltirilishicha, Ayamajo'z degan ayol yashar ekan. U bir umr tirnoqqa zor bo'lib o'tibdi. Kunlardan bir kuni umri poyonlab qolganini sezgan Ayamjo'z xudoga iltijo qilib "Ey Parvardigor, bandalaringga ravo ko'rgan ne'matingdan men mushtiparni benasib qilding? Endi bu dunyodan shunda benomu benishon o'tib ketaveraman?" deb yalinibdi. Shunda Xudo muruvvat ko'rsatib qish bilan bahor oralig'idagi yeti kunni unga baxsh etgan. O'shandan buyon bu kunlar Ayamjo'z ya'ni "kampir" kunlari deb atalibdi [1.386-392-s]

"Ayamajuz" bilan bir qatorda qish fasli va undagi ob havo bilan bog'liq "chilla" va "to'qson" kabi so'zlar ham ishlatiladi. Qish to'qson kundan iborat va u dekabr oyining beshinchi kundan boshlanadi. Uning katta va kichik chillalari bor. "Shabiyaldo" yani 25-dekabr kuni katta chilla kiradi. Qishning eng qisqa kun va eng uzun kechasini shunday atashadi va davr fevral oyi boshigacha davom etadi shundan so'ng esa, o'rnini yigirma kunga cho'ziladigan kichik

chillaga bo'shatib beradi. Shu sababi, azal-azaldan donishlarimiz ayamajuz bilan yakun topadigan to'qsonga ehtiyot yuzasidan o'n kun qo'shib, "sad pok" deb ham yuritganlar.

Aytishlaricha, hut kunlari ya'ni erta bahorda, qalin qor tushsa ham ajablanmaslik kerak, chunki beshinchi mart kuni to'qson chiqadi. Ayniqsa, hutning so'nggi yetti yarim kunidagi "ayyomi Ajuz" ko'p o'yin ko'rsatadi. Naql etishlaricha, Ajuz momo qishga qarab: "Hoy to'qson, g'azab qilsam bir kunimcha yo'qsan", deyar emish.

Tojik xalqida: "Hut agar hutti kunad, kampirro dar qutti kunad", degan maqol mashhur. Va bu maqol, "Hut agar hutligini qilsa, kampirlarni uydan chiqarmay qo'yadi", degan ma'noni berarkan. Fevralning oxiri, martning boshida ob-havoning tez-tez turlanib turishi boisi ham shunda.

Qadimda ota bobolarimiz, Quyosh, oy va yulduzlar harakati, mavsumiy qushlarning fasllar almashinuviga bog'liq ko'chish muddatlari, o'simliklar hamda hayvonot olamida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatib, hayotiy tajribalari asosida taqvim tuzganlar. Qamariy yil hisobi bilan bog'liq "barot keldi", "safar qochdi", "oxir chorshanba", "yo ramazon", yil fasllari bilan aloqador "yas-yusun", "boychechak xabari", "loy tutash", "qozon to'ldi", "sumalak beviti", "shox moylar", "oblo baraka", yong'ir yog'dirish, shamol chaqirish va uni to'xtatish kabi iboralardan foydalanganlar.

Ajdodlarimiz qo'llagan an'anaviy vaqt hisobi amallari bilan bevosita bog'liq holda shakllangan bo'lib, oilaviy-maishiy marosim va urf-odatlar o'zining o'tkazilish o'rni va vaqtining mavsumiyliigi, tabiatdagi o'zgarishlarning harakat, so'z va qo'shiq vositasidan bayon qilinishi bilan farqlanadi.

Taqvimga aloqador maqollarda ajdodlarimizning yil fasllari haqidagi kuzatishlari tashqi olam haqidagi tasavvurlari tabiat o'zgarishlariga munosabati va mehnat faoliyati bilan bog'liq hayotiy tajribalar ham o'z aksini topgan.

Arxeologik tadqiqotlarning guvohlik berishicha vaqt hisobini belgilash an'anasi O'rta Osiyoda ham poleolit ya'ni tosh asri davrida paydo bo'lgan. Jumladan Farg'ona vodiysida istiqomat qilgan qadimgi ajdodlarimizning tasavvurlari, turmush tarzi, urf-odat va marosimlarini o'zida aks ettirgan Saymalitosh petrogliflarini o'rgangan Yu.Golenduxin mazkur chizgilarida astronomik belgilar hamda kosmologik miqdar aks ettirganligini aniqlagan.

Saymalitoshdagi toshlardan birida har birining boshidan 24tadan nur taralib turgan 3 nafar quyosh ma'budi bir joyda yonma-yon turgan holatda tasvirlangan bo'lib, Yu.Golenduxinning taxminicha quyoshning chiqishi va botishiga asoslangan vaqt hisobini aks ettiradigan bu shamsiy belgilar bug'doy urug'i yerga qadalganda to hosil yig'ilgunga qadar bo'lgan vaqt (84 kun) ning ramziy ifodasidir. Zero dehqonchilik madaniyati bilan bog'liq "to'qson hisobi" hozirgi kunga qadar o'zbek dehqonlari orasida keng qo'llanishini nazarda tutsak mazkur taqvimiy amalning tarixiy asoslari qadimgi saklar davriga tarqalishi ma'lum bo'ldi[2.45-4-s]

O'rta Osiyo mifologiyasida quyosh va oyga bo'lgan e'tiqod muhim o'rin tutgan.

L.I.Rempelning yozishicha, O'rta Osiyo hududida olib borilgan arxeologik qidiruv ishlari chog'ida topilgan buyumlaridagi doira, yarim doira, yulduzcha, qo'shuv alomati shaklidagi chiziqlar qadimgi ajdodlarimizning quyosh bilan bog'liq tasavvurlarini anglatadi[3.55-56-s]. Quyosh esa taqvimning kelib chiqishida muhim rol o'ynagan astramifologik asoslaridan biridir.

Qadimgi turkiy xalqlarining yulduzlar harakatini kuzatishga asoslangan fenologik qarashlari va astromifologik tasavvurlari o'z aksini topgan. Ajdodlarimiz Temir qoziq, Hulkar, Tarozi, Zuhra, Qambar, Umri Zoya va boshqa yulduzlarning osmon gumbazidagi harakatlanish tartibi hamda boshqa yoritqichlar, xususan oy bilan o'z harakat yo'nalishi davomida hodisasini kuzatib, yulduz hisobi nomi bilan yuritiluvchi taqvimni yaratishgan. Zero, chorvachilik xo'jaligini yuritish hamda dehqonchilik ishlarini bajarishda ana shu astronomik qarashlarga amal qilingan. Natijada yulduzlar harakatini kuzatish asosida osmon jismlarining harakatiga oid astronomik miqdar va fenologik bilimlardan iborat taqvimiy qarashlar kelib chiqqan.

Tarozi yulduz qator bo'lgandan keyin bug'doy yanchib bo'lmaydi, chunki "Tarozi qator bo'lsa bug'doy ham tasma bo'ladi" degan naql bor. Bu davrda bug'doyning somoni nam tortib yanchilishi qiyin bo'lib qoladi. "Tarozi tug'ilishi-kuz belgisi" tarozi yulduzlar ufq ustida paydo bo'lsa, yoz boshlanadi.

O'zbek xalqi orasida "Asad hosilingni yasad" degan iboralar yuradi. Haqiqatdan "Asad" yulduz turkumi yoki "Asad" burji yozning issiq kunlariga to'g'ri keladi. Bu davrda mevalar, poliz ekinlari deyarli barchasi pishib yetilish vaqti bo'lib hisoblanada, shu sababli "Asad hosilingni yasad" iborasi o'zbek xalqi orasida avloddan avlodga meros sifatida saqlanib

kelmoqda. Bunda asosiy e'tibor vaqt masalasiga qaratilgan bo'lib, dehqonlarni ogohlikka dav'at qilishdan iborat. "Aqrab kelar aqirib-sovuqlarni chaqirib"-bu ibora "Chayon" yulduz turkumiga qarata aytilgan bo'lib bu davr yilning sovuq kunlarining boshlanishi ya'ni oktyabr oyining oxiri va noyabr oyining boshlariga to'g'ri keladi, shu sababli ota-bobolarimiz "Aqrab kelar aqirib-sovuqlarni chaqirib" iborasini sovuq kunlar boshlanishidan darak deb aytib kelishadi. Bunda asosan dehqonchilik yumushlarini o'z vaqtida bajarish nazarda tutiladi. "Sunbularning ko'sagi, buzoqlarning xo'ragi" iborasi ham xalq orasida ishlatilib kelinadi. "Sunbula" burji yoz kunlari tugab kuzning salqin kunlari boshlanishiga to'g'ri keladi, shu sababli bu davrda hosilga kirgan ekinlar pishmay qolishi mumkinligi haqida aytilgan. Kuzda kechga qolgan hosillar yetilmasdan nobud bolishi mumkin, ya'ni yem xo'rak bo'lishi mumkinligi haqida aytilgan. Haqiqatdan quyoshli kunlar kamayib borganligi sababli hosil yaxshi pishib ulgurmaydi. Shuning uchun bobo-momolarimiz "Sunbulani ko'sagi, buzoqlarning xo'ragi" deyishadi. Bobo dehqonlarimiz vaqt hisobi yuritishda boshqa yulduzlar qatori Tarozi yulduzi harakatiga asoslanganlar. Xususan, xorazimlik dehqonlarning "Tarozi qator bo'di" iborasini sharxlagan professor I. Jabborovning ma'lumotlariga qaraganda agar Tarozi ufq ustida ko'rinsa yoz boshlanganligidan dalolat bergan. [2.45-46-s] Shu bois osmon yoritgichlarining harakatini muttasil kuzatib turgan dehqonlar "Tarozi yotganda yoningga kelsa, yozingga na qoldi?" deyidilar.

Xalq orasida "Tarozi chiqsa tong soviydi, Sumbula tug'sa suv soviydi" degan maqol ham bor. Chunki yoz faslining oxirida erta tongda Quyosh chiqmasdan burun ufuqda Tarozi yulduzi ko'rinsa boshlashi issiq kunlar oxirlab qolayotganida dalolat bergay Tarozi ko'rinish berishi bilan tong salqinligi sezila boshlaydi. Sumbula yulduzlarining tug'ushi esa yoz fasli nihoyasiga yetib, kuz boshlanganligining alomati deb qaraladi.

Ma'lumki, Tarozi yulduzi oltita yoritgichdan iborat bo'lib hamisha Hulkar bilan yonma-yon yuradi. Tarozi bilan Hulkarning birgalikda aylanishi, ya'ni ular osmon gumbazida Hamish Etti qaroqchi yulduzlari orqasidan "Qorama-qora" harakatlanishiga etibor bergan ajdodlarimiz bu astronomik hodisa mohiyatini mifologik tasavvurlar asosida izohlashga uringanlar.

Vaqt hisobi bilan bog'liq bunday taqvimiy afsonalar xalq nasrining qadimiy qatlamiga mansub bo'lib, kalendar miqlarning rivoji natijasida kelib chiqqan va ular an'anaviy xalq taqvimiga doir tushunchalar mohiyatini oydinlashtirish u yoki bu vaqt hisobi amali haqida ma'lumot berish, tinglovchiga xalq hisobi to'g'risida xabar yetkazish maqsadida aytiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. O'zbekiston SSR "Fan" nashriyoti. Toshkent-1968
2. Iso Jabborov. O'zbeklar. "Sharq" nashriyot va matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2008
3. L.I.Rempel. L.I.Pugachenkova. Ocherki Iskusstva Srednei Azii [Markaziy Osiyo san'atiga oid insholar]Moskva.Nauka-1982 yil.
4. ziyo.uz-elektron kutubxona. Tabiat haqida maqollar va ularning kelib chiqishi.